

BUXORO AMIRLIGIDA MANG'ITLARNI HOKIMYAT TEPASIGA KELISHI VA O'TKAZGAN PUL ISLOHOTLARI.(XVIII-XIX ASR O'RTALARI)

Amirqulova Feruza Muzaffar qizi
Musurmonova Ozoda Jasurbek qizi
Vahobova Baxtigul Valijon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10360895>

Annotatsiya. MANG'ITLAR — Buxoro amirligini boshqargan sulola (1757—1920). Uning vakillari Mang'it qabilasiga mansub bo'lganlar. Tarixiy tadqiqotlarda keltirilishicha, mang'itlar yirik turkiy urug'lardan biri bo'lib, ular dastlab XIXIII asrlarda Dashti Qipchoq, Idil (Volga) va Yoyiq daryolari oralig'ida yashagan. XIV asrning oxirida Oltin O'rla davlatidan ajralib chiqib, alohida Mang'it O'rdani tashkil qilganlar. XV asr o'rtalarida mang'itlar no'g'aylar (nog'aylar) deb atalgan. Mang'it O'rda ham bu paytdan boshlab No'g'ay O'rda (No'g'ay xonligi) nomini olgan. No'g'ay O'rda davlatida asosan mang'itlar va qo'ng'irotlar yashagan.

Kalit so'zlar: Dashti Qipchoq, Idil (Volga) va Yoyiq daryolari, Muhammad Raximbiy, Marv, Amir Shohmurod, Amir Haydar.

Kirish: XVI asr o'rtalarida bu davlat ikkiga katta va kichik No'g'ay davlatlariga bo'linib ketgan. Keyinchalik Katta No'g'ay tarkibidagi mang'itlar qavmi o'zbeklar, qoraqalpoqlar va qisman qozoqlar tarkibiga kirganlar¹. Ashtarxoniylar sulolasi o'rniga kelgan Muhammad Raximbiyning taxtga rasman o'tirishi (1756 y. 16 dek.) dan boshlangan. Muhammad Rahimbiy Qarshi tomonda yashagan —Oy eli to'q mang'it urug'ining vakili bo'lib, ekin yerlari, mulk, chorva mollari va katta sarmoyaga hamda o'z qabilasi va qo'shni qabilalar o'rtasida e'tibor va nufuzga ega edi. O'z kelib chiqish rishtalari jihatidan ba'zi mang'itlar ashtarxoniylar, temuriylar va chingiziylarga bog'lanadi. Muhammad Raximbiy o'zbek (turk) xalqidan bo'lib, chingiziylarga aslo bog'lanmaydi². Mang'itlar qavmining to'q mang'it urug'iga mansub bo'lgan sulolasi vakillari Buxoro amirligida katta imtiyozlarga ega bo'lib bordilar. Muhammad Rahimbiy Buxoroda yangi sulola hukmronligiga asos soladi va siyosiy islohotlar o'tkazadi. Ammo u pul tizimiga yetarlicha e'tibor qaratmaydi. Rahimbiy va uning davomchisi Donyolbiy otaliq davrida tartibsiz pul tizimi saqlanib qoladi.

Asosiy qism. Uning vafotidan so'ng taxt vorisi etib Fozil to'ra (qizining o'g'li), keyin Ubaydullaxon tayinlangan bo'lsada, davlatni amalda amakisi Donyolbiy otaliq (1758—85) boshqargan. Donyolbiy (1758-1785) - mang'itlarning nufuzli biylaridan, otaliq. Buxoro amiri Muhammad Rahimning katta amakisi. 1758 y. 24- martda Muhammad Rahim vafotidan so'ng uning o'g'illari bo'lmagani uchun xonlik taxtiga voyaga yetmagan nabirasi Fozilto'ra o'tqazilgan, Miyonqol hokimi bo'lgan Donyolbiy unga otaliq qilib tayinlangan. Bundan norozi bo'lgan viloyat hokimlari, kenagas, yuz, bahrin, burqut va saroy qabilalari amirlari markazlashgan hokimiyatga qarshi isyon ko'tarib, 10 ming yigitni qurollantirib Buxoro tomon yurishgan. Ularga qarshi chiqqan Donyolbiy isyonkor viloyat hokimlari bilan bir bitimga kelishgan. Unga ko'ra, Fozilto'rani taxtdan tushirib, o'rniga ashtarxoniy shahzodalardan bo'lgan Abulg'ozil xonlik taxtiga o'tqazilgan (1758— 85). Donyolbiy ham otaliq mansabini, ham amaldagi hukmdorlikni o'z qo'lida saqlab qolgan. Donyolbiy otaliq davrida ham o'zaro

¹ Рахматов М. Манғитлар уруғи тарихидан.// Ўзбекистон тарихи ёш тадқиқотчилар нигоҳида. Т.: O'zbekiston|.2010.27-бет.

² Ўша манба. 29-30 бетлар..

urushlar davom etib, Karmana, O'ratepa, Nurota, Sherobod, Boysun va boshqa joylarda mahalliy kuchlar bosh kutarib, poytaxt izmidan chiqishga harakat qilganlar.

1781-yil Rossiya hukumati Buxoro bilan savdo bitimi tuzishni taklif etganida Donyolbiy bu bitimni 92 o'zbek qabilasi boshliklari roziligisiz imzolay olmasligini bildirgan. Bu holat Donyolbiy davrida Buxoro amirligidagi siyosiy markazlashuv darajasi Muxammad Rahim davridan ancha past bo'lganidan darak beradi. Bu tabiiy suratda Buxoro shahar aholisining noroziligiga sabab bo'lgan. Bundan tashqari Donyolbiy qo'shin ta'minoti uchun ko'plab qo'shimcha soliqlar joriy etib, bu bilan poytaxtdagi hunarmandlar va savdo ahlini o'ziga qarshi qaratib qo'ygandi. 1784 y. Buxoroda qo'zg'olon ko'tarilib, unda mingga yaqin kishi o'ldirilgan. Donyolbiy hokimiyatni shaharliklar orasida obro'-e'tibori baland bo'lgan o'g'li Shohmurod (1785—1800) ga topshirishga majbur bo'lgan. Buxoro xonligini birlashtirish va markazlashtirish uchun kurashni Shohmurod davom ettirgan. Shohmurod Donyolbiy joriy etgan soliqlarni bekor qilgan. Mang'itlardan bo'lgan buxorolik tarixchi Muhammad Yoqubning yozishicha: «Donyolbiy saxiy va muruvvatli xokim sifatida mashhur bo'lgan, lekin davlat (moliya) ishlari bilan qiziqmagan. Biron ishni boshlashdan oldin ishning ko'zini biladigan kishilar bilan maslahatlashgan». Donyolbiy xonlik unvonini qabul qilmagan, otaliq unvoni bilan qanoatlangan³. Keyingi Mang'it xukmdorlari: Shohmurod (1785-1800), Muhammad Donyolbiy otaliqning o'g'li. Shohmurod otasi vafot etgach, uning «amir-ul umaro» unvonini qabul qilgan va rasmiy ravishda Buxoro taxtida o'tirgan chingiziy Abulg'ozixonni hokimiyatdan chetlatib, o'zini Buxoro amiri deb e'lon qilgan (1785 y. 9 iyun). O'nta ukasining har biriga bittadan viloyat hokimligini berib, siyosiy tarqoqlikka barham bergan.

Shohmurod faol ichki va tashqi siyosat olib borgan. Shohmurod pul islohoti o'tkazib, sof kumushdan tanga zarb qildirgan. Amir Shohmurod tomonidan 1784-1785 yillarda joriy qilingan yangi pul birliklari oldingilaridan ko'p ham farq qilmagan, ya'ni uch xil turdagi pul an'anasi saqlanib qolgan. Bular, «tilla» yoxud «Ashrafiy» — oltin tanga, «tanga» — kumush tanga, «fuls» (ko'plikda «fulus») — mis tanga edi. Xalq orasida kumush tangalar «oq pul», mis tangalar esa «qora pul» deb atalgan. Tangalar sof oltin va kumushdan quyilgan. Muomalada eng ko'p kumush tangadan foydalanilgan.

1 tilla tanga 22 kumush tangaga, 1 kumush tanga 44-64 mis tangaga teng bo'lgan. Mis tanganing kumush tangaga nisbati tez-tez o'zgarib turgan.

Oltin va kumush tangalar vazni ular zarb etilgan zarbxonalarga qarab turlicha bo'lgan. Oltin tangalar asosan 1 misqol, ya'ni 4,5-5 gramm atrofida zarb etilgan, kumush tangalar vazni esa 2-3,25 gramm atrofida bo'lgan.

Zamondoshlari va kelajak tarixchilari Shohmurodni «Amiri ma'sum» («Begunoh amir») va «Umari soniy» («Ikkinchi Umar»), «g'oziy» unvonlari bilan tilga olishadi. Shohmurod Marv, Balx va boshqa hududlarni Buxoroga qaytarish uchun Xurosonga qilgan harbiy yurishlarida uning qo'shinlari g'olib chiqqan, Marv, Balx, Maymana va Andxuy Buxoroga qaytarilgan. Shohmurod Usmonli turk sultonligi va Rossiyaga bir necha marta elchilar jo'natgan. Shohmurod tasavvuf g'oyalari bilan sug'orilgan «Ayn fihikmat» («Donishmandlik asoslari») asarini yozgan, hanafiya mazhabiga doir «Fatava-yi ahli Buxoro» («Buxoro ahliga fatvolar»)

³ ЎзМЭ. 3 –жилд 353-354- бетлар.

to'plamini tuzgan. Shohmurod Jo'ybordagi Eshoni Imlo qabristonida piri Shayx Safar qabri oldida dafn etilgan⁴.

Amir Haydar (1800- 1826), Amir Shohmurodning o'g'li, Doniyolbiy otaliqning nevarasi. Uning onasi ashtarxoniyarlardan Abulfayzxonning qizi Bonu Shams bo'lgan. Buxoro madrasalarida 10 yil tahsil olib, Qur'oni karim sharhi va hadis ilmlarini puxta egallagan. Amir Shohmurod Haydarni Qarshi viloyatiga hokim qilib tayinlagan. Shohmurod vafot etgach, Buxoro amirligi taxtiga o'tirgan va «amir al-mo'minin». unvonini olgan (1800.2.12). Buxoro amirligida vujudga kelgan keskin siyosiy vaziyatni yumshatishga harakat qilgan. Haydar ayirmachilik kayfiyatlarni namoyon qilayotgan Shahrisabz, Kitob, Urgut beklilari, Miyonqol va Samarqand hokimlariga qarshi janglar olib borishga majbur bo'lgan. Haydar Xurosonga ham - 15 - harbiy yurishlar qilib, Balx (1817), Badaxshon, Qunduz va Maymanani Buxoro amirligiga qaytargan. Marv hokimi Din Nosirbek (Haydarning ukasi) Xiva xoni Eltuzarxon qutqusiga uchib, akasiga qarshi bosh ko'taradi (1804) va mag'lubiyatga uchraydi. Shu asnoda Xiva xoni Eltuzarxon bir necha marta Buxoroga harbiy bosqinlar uyushtirgan. Ana shunday yurishlarning birida Niyozbek parvonachi boshchiligida 20 ming kishilik Buxoro qo'shini xorazmliklar qo'shinini mag'lubiyatga uchratgan. Eltuzarxon Amudaryodan qochib o'tayotganda daryoda g'arq bo'lib o'lgan. Eltuzarxonning 3 birodari va ko'plab xivaliklar asir tushishgan. Amir Haydar Eltuzarxonning kichik birodari Qutoug'murodxonni 400 asir bilan ozod qilib, O'rganchga jo'natgan. 1821—25 yillarda amir Haydarning soliq siyosatiga qarshi xitoy-qipchoqlar ko'targan Miyonqol qo'zg'oloni ham katta qiyinchilik bilan bostirilgan.

Ahmad Donishning yozishicha, Haydar hukmronlik qilgan davrda Buxoroda ilm-fan, xususan, tarix va islom ilmlari rivojlangan. Haydar madrasalarda tahsil olib borish uchun Istanbul, Qobul va boshqa shaharlardan ko'plab qo'lyozma kitoblarni oldirgan. Uning o'zi muntazam ravishda saboq bergan, madrasalarda dars o'tgan. Haydar «al-Fa-void al-alfiya» nomli fiqhning xanafiya mazhabiga oid asar ham yozgan. Uning hukmronligi davrida Buxoroda Chor minor va Xalifa Nyayozqul madrasasi (1807), masjidlar, xonaqohlar, hammomlar qurilgan, Xalfa Xudoydod majmuasi qurilishi davom ettirilgan. Buxoroda Haydar onasiga atab maxsus Madrasa, Qarshida Ali madrasasi va Mir Muhammad madrasasini ham qurdirgan. Haydar Buxorodagi Jo'ybor mavzeidagi Eshoni Imlo qabristonida otasi Shohmurod yonida dafn etilgan⁵. Nasrullaxon (1826—1860), Buxoro amiri, mang'itlardan. Amir Haydarning o'g'li. Otasining hukmronligi davrida Qarshida hokimlik qilgan. Amir Xaydar vafotidan so'ng hokimiyat uchun kurashlarda akalari amir Husayn (1797— 1826) va amir Umar (1826 y. v.e.)ni oradan ko'tarib, Buxoro taxtiga o'tiradi (1826), o'z - 16 - hukmronligi davrida islom shariati ko'rsatmalariga qat'iy amal qilgan. Nasrullaxon jasur va dovyurak kishi bo'lganligi bois unga «bahodir», «botir» unvonlari berilgan. Nasrullaxon davlat hokimiyatini mustahkamlash maqsadida urug' va qavm boshliqlari bo'lgan ko'plab amaldorlarni quyi tabaqalardan chiqqan yosh va g'ayratli kishilar bilan almashtirdi. 1837 yilda harbiy sohada islohotlar o'tkazib, o'z qo'shinining jangovar holatini yaxshiladi. Har biri 800 kishidan iborat 50 ta sarbozlar bo'luklari va 250 kishilik to'pchilar guruhi tashkil qilingan. Muntazam piyoda qo'shinining soni 40000 kishidan ortiq bo'lgan . Nasrullaxon Xiva va Qo'qon xonliklarini Buxoro atrofida birlashtirishga uringan. Mamlakatning hududiy yaxlitli-gini tiklash uchun

⁴ ЎзМЭ.10 –жилд, 111- бет

⁵ ЎзМЭ. 11 –жилд, 275-276 – бетлар.

Qo'qon xonlari tomonidan tortib olingan Xo'jand, O'ra-tepa, Toshkent, Jizzax va Zominni Buxoro amirligiga qaytardi (1840—42). Farg'ona vodiysi ulamolarining talabi bilan Qo'qonga yurish qilib, xonlik hududini egallagan (1842). Biroq u Qo'qon xoni Muhammad Alixonni qatl qilish bilan cheklanmasdan, uning onasi — mashhur shoira Nodirabegimni ham o'ldirtiradi. Nasrullaxon tomonidan Qo'qonga Ibrohim parvonachi mang'itning noib qilib qoldirilishi salbiy oqibatlarga olib kelgan. Noib mahalliy aholiga zulm o'tkazib, soliqlarni ko'paytirdi. Natijada tez orada Qo'qon qo'ldan ketadi. Nasrullaxon Marvni ham Buxoroga bo'ysindiradi (1843). SHuningdek, Nasrullaxon qo'shini 20 yillarda olib borgan 32 ta harbiy yurishidan so'ng SHaxrisabzni uzil-kesil egallagan (1856). Shahrisabz markaziy hokimiyatga bo'ysungach, u sulh ramzi sifatida mahalliy hukmdor Iskandar Valloma (valine'mat)ning singlisi Kenagasxonimga uylandi. Nasrullaxon Buxoroda dafn etilgan. Mang'itlar tangalarining old tomoniga eski tangalardagi kabi hukmdorning nomi, unvoni va hukmdorlik yillar yozilgan (hijriy taqvim bo'yicha). Birgina farq — mang'itlar tangalari sulolaning vafot etgan a'zolari nomlari bilan zarb qilingan. Chunki Shohmurod o'zi zarb qildirgan yangi tangalarga otasi Doniyolbiy nomini tushirgan, uning o'g'li amir Haydar bu an'anani davom ettirgan va bu sulolaviy odatga aylangan.

Qolaversa, mang'itlar o'zlarining «amir ul-mo'miniyn», ya'ni «mo'minlar amiri» unvoni va payg'ambar avlodlariga yaqinligi haqidagi da'vosidan kelib chiqib, tangalardagi o'z nomlari oldiga «sayid» qo'shimchasini ham yozdirgan.

Mirzo Shams Buxoriyning yozishicha, Shohmurod yangi tangalarga otasi nomini yozdirib, o'z nomini tangalarga yozishni ham, xutbaga qo'shib o'qishni ham taqiqlagan. U o'zini «sayid» deb ham atamagan. Uning o'g'li amir Haydar va nevarasi Nasrullo davrida amir Shohmurod nomi tangalarga «ma'sum g'ozi» deya tushirilgan.

Shohmurod tangalarining orqa tomoniga diniy belgilar o'rniga, tangalarning zarb qilingan vaqti va zarbxonasi yozila boshlangan. Natijada mang'itlar tangalarining har ikki tomoniga ham sanalar bosilgan. Bu mang'it tangalarining oldingi tangalardan farq qiluvchi asosiy jihatlardan biri edi.

Shohmuroddan keyin amir Haydar ham o'z oltin tangasini zarb qildiradi va bu bilan barobar otasi nomiga oltin tanga zarb qildirishni ham davom ettiradi. Amir Haydar oltin tangalari «haydariy», Shohmurod tangalari esa «ma'sumiy» deb ataladi. Amir Nasrullo davrida oltin tangalar zarb qilish hajmi ortadi. Nasrullo amir Shohmurod hurmatiga oltin tangalarga uning ismini yozdirishni davom ettiradi va otasi amir Haydar nomini kumush tangalarga tushirtiradi. Shunday qilib, Buxoro amirligi pullariga amirlar ismini tushirishning aniq formulasi shakllanadi: oltin tangalarga Shohmurod, kumush tangalarga esa amir Haydar ismi yoziladi. Amir Nasrulloning ismi esa hech qaysi tangada qayd etilmaydi, chunki uning avlodlari tangalarga yuqoridagi ikki amir va o'z ismlarini tushiradi.

References:

1. Aliqulov Sirojiddin-Mang'itlar davrida Buxoroni siyosiy tarixi. Toshkent 2014.
2. ALIM TO'RAYEV BUXORO TARIXI YOZMA MANBALARI. "Durdona" nashriyoti Buxoro – 2023.
3. Azamat Ziyozbek davlatchiligi tarixi: (Eng qadimgi davrdan Rossiya bosqiniga qadar). T., 2000.

4. Eshov B.J., Odilov A.A. Ozbekiston tarixi. I - II jild. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2014.
5. O`zbekiston tarixi. Oliy oquv yurtlarining tarix fakulteti talabalari uchun darslik / Masul muharrir A.S.Sagdullayev. I va II qismlar. Toshkent, 2019.
6. Sagdullaev va boshqalar. Ozbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti. T., 2000.
7. Ziyoev X. Ozbekistonning mustaqillik uchun kurashlari tarixidan. T., 2000.